

KLJUČNA PRIPOROČILA PROJEKTA ASAP ZA ŠOLE, DRUŽINE, DELEŽNIKE IN OBLIKOVALCE POLITIK

KLJUČNA PRIPOROČILA PROJEKTA ASAP

ZA ŠOLE IN DRUGE UČNE SKUPNOSTI

ZA ŠOLE IN DRUGE UČNE SKUPNOSTI

1. ZGODNJE IN SISTEMATIČNO UVAJANJE DIGITALNE PISMENOSTI

Priporočilo:

Ustvarite priložnosti za izvajanje starosti primernega izobraževanja o digitalni pismenosti od prvega razreda dalje ter vzpostavite sistematične in postopne dejavnosti, ki razvijajo spretnosti skozi vsa leta izobraževanja.

Nasveti za izvajanje:

- Razvijte celovite, večletne programe digitalne pismenosti z jasnimi učnimi cilji in metodami ocenjevanja.
- Vrzel v znanju med trenutkom, ko otroci začnejo uporabljati tehnologijo in začetkom dejanskega formalnega izobraževanja odpravite tako, da namesto posameznih delavnic uvedete stalne učne izkušnje.
- Vzpostavite protokole formativnega ocenjevanja za redno merjenje tehničnih spretnosti in vedenja na področju digitalnega državljanstva.

2. DAJTE PREDNOST TEMELJNIM SPRETNOSTIM IN INFORMACIJSKI PISMENOSTI

Priporočilo:

Poudarite osnovne digitalne operacije in spretnosti kritičnega mišljenja, preden uvedete napredne koncepte, kot je na primer programiranje. Ugotovite, v kolikšni meri učenci razumejo temeljna načela tehnologije in etične izzive, ter to znanje vključite v učni proces.

Nasveti za izvajanje:

- Osredotočite se na temeljne spretnosti, kot so upravljanje z dokumenti, varnost gesel, e-poštna komunikacija in preverjanje informacij.
- Naučite učence kritično analizirati spletne vsebine in preverjati zanesljivost virov ter se tako zoperstaviti napačnim informacijam v digitalnem svetu.
- Vključite scenarije iz resničnega življenja, vključno s prevarami, posledicami spletnega nasilja in digitalnimi tveganji. Tako bo učenje učencem bližje in bolj učinkovito.
- Presezite pristope, ki temeljijo na iskanju pomanjkljivosti, in vzpostavite čvrste temelje za izobraževanje o digitalni pismenosti.

ZA ŠOLE IN DRUGE UČNE SKUPNOSTI

3. CELOVITO ZAVEDANJE O TVEGANJIH IN SPLETNA VARNOST

Priporočilo:

Obravnavajte izpostavljenost škodljivim vsebinam, hkrati pa učence naučite zavedanja o digitalnem odtisu in razumevanja dolgoročnih posledic.

Nasveti za izvajanje:

- Razvijajte spretnosti, ki učencem pomagajo prepoznati in se ustrezno odzvati na škodljive spletne vsebine, hkrati pa vzpostavite jasne postopke za prijavo takšnih vsebin ter zagotovite ustrezne oblike čustvene podpore.
- Spodbujajte zavedanje o tem, kako spletno vedenje vpliva na prihodnje priložnosti in odnose, ter učence usmerjajte k premišljeni in odgovorni digitalni udeležbi.
- Pogovorite se o mitih, strahovih in moralni paniki povezanih z digitalno tehnologijo, vključno s poenostavljenimi skrbmi glede neznancev na spletu in omejitvami časa pred zaslonom, ter spodbujajte razprave o digitalni varnosti, ki temeljijo na dokazih in dejstvih.

4. INTEGRACIJA SOCIALNO-ČUSTVENEGA UČENJA KOT SKLOPA KLJUČNIH KOMPETENC

Priporočilo:

V pouk vključite socialno-čustvene in metakognitivne pristope ter tako poleg tehničnih kompetenc pri učencih razvijajte tudi samozavedanje, uravnavanje čustev in spretnosti kritičnega mišljenja.

Nasveti za izvajanje:

- V razredu izvajajte vaje in naloge, ki postopoma razvijajo trajnejšo osredotočenost učencev, ter se tako učinkovito spopadite s težavami z zmanjšano pozornostjo, ki jo povzroča uporaba družbenih omrežij.
- Vzpostavite jasne povezave med digitalnim državljanstvom in socialno-čustvenim učenjem, s čimer omilite upad empatije in okrepite socialne vezi.
- Prepoznajte in spoštujte raznolike digitalne prakse mladih, ki presegajo zabavo, ter se zavedajte pomembne vloge, ki jo imajo digitalne platforme v njihovih družbenih odnosih, oblikovanju identitete in ustvarjalnem izražanju.

ZA ŠOLE IN DRUGE UČNE SKUPNOSTI

5. IZVAJANJE VKLJUČUJOČIH IN DIFERENCIRANIH UČNIH PRISTOPOV

Priporočilo:

Ustanovite skupine za digitalno pismenost s člani z različnimi ravnmi sposobnosti in odpravite razlike v digitalnih izkušnjah in ozadju otrok s pomočjo vključujočih pristopov k učenju.

Nasveti za izvajanje:

- Ustvarite priložnosti za vzajemno učenje, ki bodo povezale učence z različnimi ravnmi tehnološkega znanja in tako spodbujale medsebojno podporo in izmenjavo znanja.
- Prepoznajte najboljše učne načrte, dejavnosti in gradiva, ki ustrezajo potrebam, pričakovanjem in digitalnemu ozadju vaših učencev, pri čemer upoštevajte, da nekateri učenci morda poznajo le mobilne naprave, drugi pa imajo izkušnje s širšim naborom tehnologij.
- Upoštevajte motivacijo, potrebe po usposabljanju in časovne omejitve učencev in učiteljev ter zagotovite ustrezne vire, priložnosti za strokovno izpopolnjevanje in realistične časovne okvire izvajanja.

6. INTERDISCIPLINARNO POVEZOVANJE IN MNENJA UČENCEV

Priporočilo:

Spodbujajte interdisciplinarne pristope k digitalni pismenosti, hkrati pa okrepite in dajte prednost mnenju otrok v razpravah in postopkih odločanja.

Nasveti za izvajanje:

- Vključite kritično analizo in uporabo tehnologije v različne predmete, na primer raziskovanje algoritmov pri pouku matematike ali digitalnih medijev pri jezikovnem pouku.
- Zagotovite, da bodo stališča, izkušnje in potrebe učencev resnično slišane ter vključene v oblikovanje politik in prakso.
- Zavedajte se temeljnega pomena digitalnih platform v družabnem življenju mladih ter prepoznajte pomembne povezave in skupnosti, ki jih ustvarjajo in v katerih sodelujejo na spletu.

ZA ŠOLE IN DRUGE UČNE SKUPNOSTI

7. SPODBUJANJE IN VKLJUČEVANJE V STROKOVNI RAZVOJ TER POBUDE ZA PEDAGOŠKE INOVACIJE

Priporočilo:

Organizirajte redna usposabljanja, usklajena z vnaprej opredeljenimi vrzeli v kompetencah in novimi tehnologijami, ter za izvedbo uporabljajte inovativna pedagoška orodja in vire.

Nasveti za izvajanje:

- Učiteljem in šolskemu osebju (administratorjem, svetovalcem, psihologom, medicinskim sestram ter podpornemu osebju) omogočite redno in posodobljeno usposabljanje (vsaj enkrat letno) o digitalni pismenosti in novih tehnologijah, pri čemer naj bodo priložnosti dostopne in brezplačne za celotno izobraževalno skupnost.
- Ustvarite mreže sodelovanja med učitelji, ki omogočajo izmenjavo dobrih praks in učnih virov. Uvedite inovativne pedagoške pristope, vključno z igrifikacijo, dejavnostmi, kjer učenci ustvarjajo vsebine ter sodelovalnimi projekti, ki učence aktivno vključujejo v proces učenja.
- Učitelji, ki zaključijo usposabljanje za medijsko pismenost, naj s tem pridobijo poseben certifikat, kar bo spodbudilo njihovo željo po sodelovanju in povečalo raven strokovnega znanja učiteljev.

8. VKLJUČEVANJE STARŠEV IN DRUŽIN

Priporočilo:

Razvijte sistematične programe izobraževanja staršev in vzpostavite jasne komunikacijske kanale za izboljšanje digitalne pismenosti in ozaveščenosti družin.

Nasveti za izvajanje:

- Razvijte sistematične delavnice in vire za odpravo vrzeli, ko starši nimajo osnovnega digitalnega znanja, njihovi otroci pa so napredni uporabniki, kar omogoča boljši nadzor in podporo doma.
- Vzpostavite redno komunikacijo s starši o ciljih digitalne pismenosti in napredku učencev. Tako boste razvili partnerstva, ki krepijo učne vsebine digitalnega državljanstva v domačem okolju ter zagotavljajo dosledno sporočanje v različnih okoljih.

ZA ŠOLE IN DRUGE UČNE SKUPNOSTI

9. POBUDE ZA MEDGENERACIJSKO UČENJE

Priporočilo:

Spodbujajte medgeneracijske učne dejavnosti, pri katerih se učenci, starši in stari starši učijo skupaj.

Nasveti za izvajanje:

- Organizirajte dogodke oz. delavnice, ki različnim generacijam omogočajo izmenjavo digitalnega znanja in spretnosti. S tem boste premostili digitalne razlike med generacijami, hkrati pa spodbudili medsebojno razumevanje, spoštovanje in solidarnost v družinah in skupnosti ter ustvarili bolj povezan pristop k digitalni pismenosti v vseh starostnih skupinah.

10. SPODBUJANJE IN VZPOSTAVLJANJE SODELOVANJA Z VEČ DELEŽNIKI IN SKUPNOSTNIH PARTNERSTEV

Priporočilo:

Vzpostavite dialog in partnerstva med učitelji, starši, učenci in širšo skupnostjo, da bi dosegli skupno razumevanje digitalne pismenosti in spletne varnosti.

Nasveti za izvajanje:

- Okrepite sodelovanje z združenji staršev, pediatri in skupnostnimi organizacijami ter tako ustvarite celovite podporne mreže.
- Preoblikujte tradicionalne strukture šolskih organov in spodbujajte sodelovalne in ustvarjalne prostore, ki povezujejo vse deležnike v izobraževanju kot soudeležence in soustvarjalce učnega procesa.
- Povabite zunanje strokovnjake in praktike, da v šolska okolja vnesejo specializirano znanje in izkušnje iz resničnega sveta.

KLJUČNA PRIPOROČILA PROJEKTA ASAP

ZA DRUŽINE

1. SPODBUJANJE ODPRTEGA DIALOGA BREZ OBSOJANJA

Priporočilo:

Z otroki se redno pogovarjajte o njihovih digitalnih izkušnjah. Pogovori naj bodo neformalni in naj temeljijo na pristnem zanimanju in ne na nadzoru ali kontroli.

Nasveti za izvajanje:

- Postavite se v vlogo soudeleženca v učnem procesu in ne avtoritete – to bo pripomoglo k vzpostavitvi zaupanja in vzajemnega spoštovanja.
- Vadite aktivno poslušanje, ki prizna in spoštuje otrokove izkušnje in stališča, tudi če se ne strinjate z njegovimi odločitvami.
- Na konflikte glejte kot na priložnosti za učenje in ne kot na boj za prevlado. Osredotočite se na razumevanje osnovnih potreb in iskanje primernih rešitev, s katerimi sta zadovoljni obe strani.
- Ustvarite varne kanale, kjer lahko otroci brez strahu pred kaznijo poročajo o neprijetnih ali škodljivih spletnih izkušnjah.

2. PRIKAZ ODGOVORNEGA DIGITALNEGA VEDENJA

Priporočilo:

Poglobite se v svoje vedenjske vzorce in digitalne navade. Zavedajte se, da predadolescenti zrcalijo naše vedenje in se ne učijo le iz tega, kar opazujejo, temveč tudi iz tega, kar jim je bilo povedano. V vsakodnevnih stikih z njimi pokažite uravnoteženo uporabo tehnologije in digitalno čuječnost.

Nasveti za izvajanje:

- Omejite uporabo telefona in drugih naprav med družinskimi trenutki ter med neposrednimi interakcijami.
- Izvajajte namensko uporabo tehnologije, tj. otrokom pojasnite, kdaj in zakaj uporabljate naprave za določene namene.
- Priznajte svoje lastne digitalne izzive in z otroki razpravljajte o težavah z uporabo zaslonov in o digitalnih motnjah.
- Pokažite, da je upravljanje z uporabo tehnologije nenehen izziv, ki zahteva stalno samorefleksijo in prilagajanje – tudi za vas.

3. SKLEPANJE DRUŽINSKIH DIGITALNIH SPORAZUMOV

Priporočilo:

Skupaj izdelajte družinski digitalni sporazum. Vsi družinski člani naj prispevajo svoje mnenje k izdelavi pravil in pričakovanj. Sporazum mora odražati skupne vrednote in ne vsiljenih omejitev.

Nasveti za izvajanje:

- Uvedite dogovor »Navade, ki jih želim spremeniti« v okviru katerega vsi družinski člani opredelijo digitalne navade, ki jih želijo spremeniti, kar spodbuja samorefleksijo in osebno odgovornost.
- Otroke vključite v določanje pravil o času, ki ga preživijo na zaslonu, namesto da bi uvedli stroge prepovedi, ki lahko pogosto še povečajo skušnjave.
- Uskladite domača pravila uporabe tehnologije s pravili, ki veljajo v otrokovi šoli, ter sodelujte z drugimi družinami, da zagotovite njihovo dosledno izvajanje.
- V digitalni sporazum vključite še druge družinske člane (npr. stare starše), saj je sodelovanje bistvenega pomena za uspešno uresničitev sporazuma.

4. IZBOLJŠANJE KOMPETENC DIGITALNE PISMENOSTI

Priporočilo:

Razvijte celovito razumevanje osnovnih načel tehnologije in temeljnih digitalnih kompetenc. Tako boste lahko bolje usmerjali in nadzorovali digitalne dejavnosti vaših otrok. Učenje skupaj, kot družina, je pomemben prvi korak.

Nasveti za izvajanje:

- Naučite se osnovnih digitalnih veščin, vključno z upravljanjem z gesli, nastavitvami zasebnosti in prepoznavanjem spletnih tveganj.
- Redno spremljajte, katera družbena omrežja, igre in aplikacije vaši otroci uporabljajo.
- Udeležite se programov in delavnic za digitalno pismenost, ki jih organizirajo šole. Tako boste podprli svoje učenje in prizadevanja šole.
- Aktivno sodelujte v razpravah med starši in učitelji o digitalnih izzivih, namesto da le prejimate obvestila o temah, povezanih z digitalno tehnologijo.
- Bodite pozorni na preobremenjenost z informacijami in na samooklicane strokovnjake, ki ponujajo poenostavljene rešitve za zapletene digitalne izzive. Osredotočite se na vire, ki temeljijo na dokazih, in na strokovne smernice.

5. RAZUMEVANJE DIGITALNE ODVISNOSTI IN SAMOURAVNAVANJA KOT NUJNIH TEM

Priporočilo:

Naučite se prepoznati znake digitalne odvisnosti in izvajati strategije za preprečevanje, obenem pa razvijajte zdrave sposobnosti samouravnavanja.

Nasveti za izvajanje:

- Bodite pozorni na težave z samouravnavanjem časa pred zaslonom, vse krajšo pozornost in na težave pri odmiku od naprav.
- Doma ustvarite območja brez naprav in vzpostavite rutine, ki podpirajo tako digitalne dejavnosti kot dejavnosti, ki se izvajajo izven spleta, ter otrokom zagotovite priložnosti za različne izkušnje in medosebne odnose.
- Zagotovite redne priložnosti za izvajanje dejavnosti, ki zahtevajo daljšo pozornost, kot so branje, sestavljanke ali poglobljeni pogovori, ter se vanje tudi aktivno vključite.
- Zunanji nadzor ni dovolj. Otrokom pomagajte graditi notranjo motivacijo in samouravnavanje.

6. POUČEVANJE KRITIČNEGA VREDNOTENJA INFORMACIJ

Priporočilo:

Razvijajte otrokovo sposobnost preverjanja točnosti spletnih informacij in prepoznavanja morebitnih manipulacij.

Nasveti za izvajanje:

- Preverjanje informacij naj postane rutinska družinska dejavnost – dosledno opominjajte otroke, naj preverijo, ali so spletne informacije točne. To jim bo pomagalo, da se zavedajo škodljivih informacij, na katere lahko naletijo na spletu.
- Uporabite resnične primere iz njihovih spletnih izkušenj kot priložnost za učenje in jim predstavite metode preverjanja dejstev.
- Pokažite jim, kako oceniti verodostojnost spletne strani, preveriti avtorje ter prepoznati zanesljive in nezanesljive vire.
- Glede na starost otrok, se pogovorite o napačnih informacijah in o dezinformacijah ter otrokom pojasnite, kako se lažne informacije širijo in zakaj je preverjanje informacij bistvenega pomena.

7. PREMAGOVANJE VPLIVA DRUŽBENIH OMREŽIJ IN PRITISKA VRSTNIKOV

Priporočilo:

Pomagajte otrokom razumeti, kako lahko digitalne platforme vplivajo na družbene odnose, samopodobo in vedenje potrošnikov. Informacije so najboljša možna preventiva.

Nasveti za izvajanje:

- Pogovorite se o tem, kako je dostop do družbenih omrežij postal povezan z družbenim statusom, in pomagajte otrokom razumeti, da njihova vrednost presega digitalne platforme.
- Naučite jih prepoznati trženje preko vplivnežev na podlagi konkretnih in znanih primerov.
- Pogovorite se o fenomenu, ki ga imenujemo strah pred zamujenim (ang. fear of missing out ali FOMO) in o družbenem primerjanju ter otrokom pojasnite, da spletne objave ne odražajo celotne resničnosti.
- Ustvarite alternativne oblike družbenih stikov z druženjem v živo, kot je sodelovanje v klubih, športnih in interesnih dejavnostih, ki so neodvisne od digitalnih platform.

8. ČUSTVENI IN SOCIALNI RAZVOJ

Priporočilo:

Razvijte bistvene mehke veščine za vzpostavljanje trdnih in zaupanja vrednih odnosov z otroki, vključno z empatičnim poslušanjem, konstruktivnim reševanjem težav in sodelovalnimi pogajalskimi tehnikami.

Nasveti za izvajanje:

- Dajte prednost osebnim družbenim interakcijam, hkrati pa otroke učite empatije in uravnavanja čustev v digitalnem okolju.
- Izrecno se pogovarjajte o tem, kako digitalna komunikacija vpliva na čustva drugih, in učite spoštovanja in upoštevanja osebe, ki stoji za vsako digitalno interakcijo.
- Spremljajte spremembe v uravnavanju čustev, vzorcih spanja ali družbenem vedenju, ki bi lahko bile povezane z (zlorabo) digitalnih naprav.

9. OHRANJANJE URAVNOTEŽENEGA POGLEDA NA DIGITALNO UDEJSTVOVANJE

Priporočilo:

Prepoznajte pozitivne vidike digitalnega udejstvovanja otrok, hkrati pa se zavedajte potencialnih tveganj ter se izogibajte pristopom, ki temeljijo na strahu in zavračajo vrednost spletnih izkušenj.

Nasveti za izvajanje:

- Zavedajte se, da so digitalni prostori resnična družbena okolja, kjer predadolescenti gradijo pomembne odnose in razvijajo družbene spretnosti.
- Izogibajte se preveč poenostavljenim pristopom (npr. zgolj zmanjšanje časa pred zaslonom) brez razumevanja konteksta, namena ali vrednosti digitalnih dejavnosti vašega otroka.
- Otrokom ne vsiljujte odločitev, ampak jih podpirajte pri razvijanju kritičnega mišljenja o digitalnih medijih in spletnih odnosih.
- Ustvarite družinske rutine in prostore, ki podpirajo tako digitalne dejavnosti kot dejavnosti izven spleta, ter tako zagotovite raznolike izkušnje in odnose.

10. IZVAJANJE UČINKOVITEGA SPREMLJANJA IN USMERJANJA

Priporočilo:

Z ustreznim nadzorom in izobraževalnimi pogovori spodbujajte digitalno pismenost in samozavedanje.

Nasveti za izvajanje:

- Osredotočite se na razvijanje notranje motivacije in samouravnavanja in ne na zunanji nadzor – to lahko otrokom pomaga razviti spretnosti, ki jih potrebujejo za samostojno sprejemanje zdravih odločitev.
- Izogibajte se obtoževanju otrok za težave z uporabo naprav; preučite tudi družinske vzorce, okoljske dejavnike in sistemske vplive na digitalno vedenje.

KLJUČNA PRIPOROČILA PROJEKTA ASAP

ZA DELEŽNIKE IN OBLIKOVALCE POLITIK

ZA DELEŽNIKE IN OBLIKOVALCE POLITIK

1. VZPOSTAVITEV NACIONALNIH OKVIROV POLITIKE DIGITALNEGA IZOBRAŽEVANJA

Priporočilo:

Vzpostavite enotne in skladne nacionalne politike, ki prizadevanja za digitalizacijo usklajujejo z izobraževalnimi cilji ter hkrati odpravljajo nasprotujoče si usmeritve o uporabi tehnologije v izobraževalnih okoljih.

Nasveti za izvajanje:

- Oblikujte jasne okvire politik, ki šolam, učiteljem in staršem ponujajo dosledne usmeritve glede vloge tehnologije v izobraževanju.
- Obravnavajte neskladja med politikami, ki spodbujajo digitalno pismenost, in politikami, ki omejujejo dostop do naprav. Uvedite pristope, ki povečujejo koristi in hkrati zmanjšujejo tveganja.
- Ustvarite prilagodljive smernice, ki združujejo jasna načela s prožnostjo, ter se prilagodite potrebam in okoliščinam skupnosti.
- Vzpostavite formalne mehanizme za redno posvetovanje z učitelji, starši, otroki, strokovnjaki za digitalno pismenost in skupnostnimi organizacijami.

2. CELOVITI STANDARDI UČNIH NAČRTOV IN VKLJUČEVANJE

Priporočilo:

Zagotovite obvezno vključevanje ključnih tem digitalne pismenosti v nacionalne učne načrte. Določite progresivne učne cilje, ki se začnejo že v osnovnošolskem izobraževanju in ne na kasnejših stopnjah izobraževanja.

Nasveti za izvajanje:

- Ustvarite natančne in starosti primerne standarde digitalne pismenosti za vsako izobraževalno stopnjo – od osnovnih digitalnih operacij do naprednih spretnosti kritičnega mišljenja.
- Osredotočite se na razvoj ključnih kompetenc in ne le tehničnih spretnosti. Poudarek naj bo na medijski pismenosti, etičnem razmišljanju, ozaveščenosti o zasebnosti in kritičnem vrednotenju digitalnih informacij.
- Vzpostavite ravnotežje med tehničnimi spretnostmi in izobraževanjem o digitalnem državljanstvu. Tehnična usposobljenost in etično digitalno vedenje naj bosta enako pomembna.
- Podpirajte pobude, ki naslavljajo socialno-čustvene in metakognitivne vidike uporabe digitalnih medijev, ter povežite socialno-čustveno učenje z digitalno vzgojo.

3. STROKOVNI RAZVOJ IN PODPORA UČITELJEM

Priporočilo:

Zagotovite ustrezno in trajno financiranje ter celovito podporo za usposabljanje učiteljev, vključno s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem in mrežami za sodelovanje.

Nasveti za izvajanje:

- Uvedite digitalno pismenost kot obvezni predmet v osnovnem usposabljanju bodočih učiteljev.
- Zagotovite sredstva za redno strokovno izpopolnjevanje učiteljev na področju digitalne pismenosti. Tako se bodo ti lahko odzivali na različne ravni znanja in hiter tehnološki razvoj.
- Na ravni šol in šolskih okolišev določite učitelje in koordinatorje za digitalno pismenost.
- Financirajte platforme in programe, ki učiteljem omogočajo izmenjavo dobrih praks prek formalnih mrež za sodelovanje.
- Vzpostavite mreže za podporo učiteljem, ki povezujejo izobraževalne ustanove in omogočajo deljenje inovativnih pristopov, izzivov in rešitev.
- Zagotovite vključitev zunanjih strokovnjakov, ki lahko ponudijo usposabljanja, raziskovalne vpogledne in strokovna priporočila, ki temeljijo na dokazih.

4. VKLJUČEVANJE STARŠEV IN SKUPNOSTI

Priporočilo:

Vzpostavite brezplačne programe za izobraževanje staršev in skupnostne centre za digitalno pismenost ter tako odpravite vrzel med napredno uporabo tehnologije pri otrocih in digitalnim znanjem staršev.

Nasveti za izvajanje:

- Zahtevajte ali spodbujajte izvajanje programov digitalne pismenosti za starše kot del vpisnih postopkov za vpis v šolo.
- Financirajte skupnostne centre za digitalno pismenost, ki ponujajo dostopne izobraževalne priložnosti za odrasle in družine.
- Vzpostavite pobude za digitalno dobrobit družin, ki spodbujajo zdrave vzorce uporabe tehnologije.
- Krepite partnerstva med šolami, družinami, skupnostnimi organizacijami in tehnološkimi podjetji.
- Spodbujajte sodelovanje in deljeno odgovornost vseh deležnikov, hkrati pa zagotovite njihovo dejavno in smiselno vključevanje v oblikovanje politik.

ZA DELEŽNIKE IN OBLIKOVALCE POLITIK

5. ENAKOST, DOSTOPNOST IN KULTURNA ODZIVNOST

Priporočilo:

Izvajajte celovite programe, ki obravnavajo razlike v dostopu do tehnologije in digitalnih spretnostih, hkrati pa zagotavljajo kulturno odzivnost in večjezično podporo.

Nasveti za izvajanje:

- Zagotovite dostop do tehnologije in usposabljanja za vse in upoštevajte, da nekatere družine nimajo osnovnega dostopa do računalnika, medtem ko imajo druge neomejen dostop do naprav.
- Razvijte prilagojene rešitve, ki upoštevajo raznolikost socialno-ekonomskih okoliščin, kulturnih ozadij, tehnološkega dostopa in učnih potreb.
- Zagotovite večjezične in kulturno odzivne vire, ki učinkovito služijo različnim skupnostim.
- Podprite šole v revnejših skupnostih z dodatnimi sredstvi in specializiranimi programi.
- Zagotovite, da so viri dostopni v različnih jezikih, kulturnih kontekstih in tehnoloških zmogljivostih.

6. VARNOST, PREPREČEVANJE TVEGANJ IN ODGOVORNOST PLATFORME

Priporočilo:

Sprejmite celovite predpise, ki določajo z dokazi podprte smernice za odgovorno uporabo digitalnih medijev, hkrati pa zagotavljajo odgovornost in preglednost digitalnih platform.

Nasveti za izvajanje:

- Vzpostavite celovite standarde spletne varnosti z natančno določenimi protokoli za preprečevanje, prijavo in odzivanje na izpostavljenost škodljivi vsebini.
- Uredite starosti primeren dostop v izobraževalnih okoljih s smernicami, ki temeljijo na raziskavah, in filtriranjem vsebin.
- Naložite družbenim omrežjem in tehnološkim podjetjem, da vzpostavijo formalnoppravno in operativno prisotnost v okviru nacionalnih pristojnosti.
- Ustanovite neodvisne organe za nadzor družbenih omrežij, ki bodo imeli ustrezna sredstva za nadzor dejavnosti teh platform in zagotavljanje skladnosti s standardi zaščite otrok.
- Razvijte stroge standarde digitalne varnosti, ki dajejo prednost dobremu počutju uporabnikov pred metrikami vključenosti in maksimiranjem dobička.
- Uvedite zahteve glede preglednosti, ki bodo raziskovalcem in učiteljem omogočale boljše razumevanje vpliva platform na mlade uporabnike.

7. OCENJEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Priporočilo:

Zagotovite redno ocenjevanje veščin digitalnega državljanstva učencev skupaj s tehničnimi kompetencami. Tako boste pridobili merljive rezultate za etično ravnanje in kritično mišljenje.

Nasveti za izvajanje:

- Oblikujte okvire ocenjevanja, ki ocenjujejo tako tehnične spretnosti kot tudi kompetence digitalnega državljanstva.
- Vzpostavite sisteme zbiranja podatkov za spremljanje digitalnega vedenja učencev, njihovega socialno-čustvenega razvoja in akademskih dosežkov.
- Razvijte mehanizme za povratne informacije, ki deležnikom omogočajo poročanje o izzivih in uspehih pri izvajanju.
- S pomočjo neprekinjenega spremljanja in ocenjevanja zagotovite, da se politike odzivajo na dejanske razmere.

8. RAZISKAVE, DOKAZI IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

Priporočilo:

Financirajte longitudinalne raziskave o učinkovitosti digitalnega izobraževanja in spodbujajte z dokazi podprte akcije ozaveščanja javnosti, ki preprečujejo napačna prepričanja in moralno paniko.

Nasveti za izvajanje:

- Vlagajte v celovite raziskave, ki spremljajo dolgoročne rezultate različnih pristopov k digitalni pismenosti.
- S sistematičnim zbiranjem in analizo podatkov ustvarite podlago za odločitve o ustreznih politikah.
- Spodbujajte z dokazi podprte akcije za ozaveščanje javnosti, ki obravnavajo mite in napačna prepričanja o uporabi digitalnih medijev.
- Družinam in skupnostim zagotovite točne, na raziskavah temelječe informacije za sprejemanje odločitev.
- Preprečite preveč poenostavljene predstavitve tehnologije tako, da priznate tako njene priložnosti kot izzive.

ZA DELEŽNIKE IN OBLIKOVALCE POLITIK

9. SODELOVANJE Z VEČ DELEŽNIKI IN UPRAVLJANJE

Priporočilo:

Ustanovite svetovalne svete za digitalno izobraževanje in spodbujajte javno-zasebna partnerstva ter smiselno sodelovanje vseh deležnikov, zlasti otrok.

Nasveti za izvajanje:

- Ustanovite svete, v katere bodo vključeni učitelji, starši, učenci, strokovnjaki za tehnologijo in strokovnjaki za razvoj otrok.
- Razvijte okvire za sodelovanje s tehnološkimi podjetji, hkrati pa ohranite javni nadzor nad izobraževalnimi cilji.
- Zagotovite smiselno sodelovanje otrok in mladostnikov v postopkih oblikovanja politik.
- Podprite mednarodno sodelovanje in učenje prek sodelovanja v globalnih mrežah, ki se osredotočajo na digitalno izobraževanje in varnost otrok na spletu.
- Uvedite formalne postopke za redno posodabljanje politik digitalnega izobraževanja na podlagi najnovejših raziskav in tehnoloških sprememb.

10. TRAJNOST IN NENEHNE IZBOLJŠAVE

Priporočilo:

Zagotovite dolgoročno trajnost pobud za digitalno pismenost z ustreznim financiranjem, institucionalno zavezanostjo in nenehnim prilagajanjem tehnološkim in družbenim spremembam.

Nasveti za izvajanje:

- Vzpostavite mehanizme za redni pregled in posodabljanje politik, ki se odzivajo na hiter tehnološki razvoj.
- Vzpostavite prilagodljive okvire politik, ki so sposobne naslavljanja nove izzive in priložnosti.
- Zagotovite trajno financiranje za vse pobude in podporne sisteme na področju digitalne pismenosti.
- Vzpostavite institucionalne strukture, ki podpirajo stalno strokovno izpopolnjevanje in razvoj programov.
- Razvijte in razširjajte celovite, brezplačne in prosto dostopne vire, vključno z orodji za digitalno pismenost za starše, pedagoškimi gradivi za učitelje in starosti primernimi viri za učence.

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

ASAP

**Sofinancira
Evropska unija**

**KLJUČNA PRIPOROČILA PROJEKTA ASAP ZA ŠOLE, DRUŽINE, DELEŽNIKE IN OBLIKOVALCE POLITIK
2025**